

List of Imperial Diets and editions

This list of Imperial Diets and editions was prepared in connection with the project application for *ImpDiDa* (Imperial Diet Data). *ImpDiDa* focuses on the period from the Imperial Diet of Worms (1495), the first major attempt at Imperial Reform, to the Diet of Regensburg (1613), the last held before the outbreak of the Thirty Years' War. This period marked the gradual transformation of the Imperial Diet into a more structured institution with increasingly formalized procedures.

The list includes all Imperial Diets from this period as represented in the editions series of the Historical Commission at the Bavarian Academy of Sciences and Humanities (HiKo), together with the available editions and the dates during which each diet was held.

Compiler: Roman Bleier and Florian Zeilinger

Edition series: Mittlere Reihe – Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I.

RT Worms 1495

- Print publication: RTA MR vol. 5, 1981 (in 2 vols)
- Period: 26.3.–7.8.1495

RT Lindau 1496/7

- Print publication: RTA MR vol. 6, 1979, on the diets 1496–1498
- Period: 21.8./6.9.1496–9./10.2.1497

RT Worms 1497

- Print publication: RTA MR vol. 6, 1979, on the diets 1496–1498
- Period: 24.4.–23./27.8.1497

RT Freiburg 1497/8

- Print publication: RTA MR vol. 6, 1979, on the diets 1496–1498
- Period: 24.10.1497–4.9.1498

RT Worms/Cologne/Mainz/Überlingen 1498/1499

- Print publication: RTA MR vol. 7, 2025, 1499–1504
- Period: January–21.1.1499

RT Augsburg 1500

- Print publication: RTA MR vol. 7, 2025, 1499–1504
- Period: 10.4.–22.8./10.9.1500

RT Nuremberg 1501

- Print publication: RTA MR vol. 7, 2025, 1499–1504
- Period: 17.8.–14.9.1501

RT Cologne 1505

- Print publication: RTA MR vol. 8, 2008 (in 2 vols)
- Period: 14./21.6.–31.7./1.8.1505

RT Konstanz 1507

- Print publication: RTA MR vol. 9, 2014 (in 2 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 30.4.–26.8.1507

RT Worms 1509

- Print publication: RTA MR vol. 10, 2017
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 22.4.–9.6.1509

RT Augsburg 1510

- Print publication: RTA MR vol. 11, 2017 (in 3 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 2.3.–22.5.1510

RT Trier/Cologne 1512

- Print publication: RTA MR vol. 11, 2017 (in 3 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 16.4.–c. 10.7./19.7.–26.8.1512

RT Worms 1513

- Print publication: RTA MR vol. 12, 2022
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: May–June 1513

RT Mainz 1517

- Print publication: RTA MR vol. 12, 2022
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: June–August 1517

RT Augsburg 1518

- Print publication: RTA MR vol. 13, 2025 (in 2 vols)
- Period: 7.7.–14.10.1518

Edition series: Jüngere Reihe – Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V.

RT Worms 1521

- Print publication: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., RTA JR vol. 1, 1893
- Online: Internet Archive:
<https://archive.org/details/deutschereichst08kommgoog/page/n7/mode/2up>
- Period: 27./28.1.1521–26.5.1521

RT Nuremberg 1522

- Print publication: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., RTA JR vol. 2, 1896
- Online: Internet Archive:
<https://archive.org/details/deutschereichst07kommgoog/page/n7/mode/2up>
- Period: 27.3.1522–30.4.1522

RT Nuremberg 1522/23

- Print publication: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., RTA JR vol. 3, 1901
- Online: Internet Archive:
<https://archive.org/details/derreichstaginr00klucgoog/page/n10/mode/2up>
- Period: 18.11.1522–9.2.1523

RT Nuremberg 1524

- Print publication: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., RTA JR vol. 4, 1905
- Online: Internet Archive:
<https://archive.org/details/DeutscheReichstagsaktenJuengereReihe4/page/n5/mode/2up>
- Period: 14.1.1524–18.4.1524

RT Augsburg 1525

- Print publication: RTA JR vol. 5/6, 2011
- Period: no opening, Imperial recess/Reichsabschied: 9.1.1526

RT Speyer 1526

- Print publication: RTA JR vol. 5/6, 2011
- Period: 25.6.–28.8.1526

RT Regensburg 1527

- Print publication: RTA JR vol. 7, 1935, on the assemblies 1527–1529 (in 2 vols)
- Period: 27.4.–18.5.1527

RT Speyer 1529

- Print publication: RTA JR vol. 7, 1935, on the assemblies 1527–1529 (in 2 vols)
- Period: 15.3.–22.4.1529

RT Augsburg 1530

- Print publication: RTA JR vol. 8, 1970–1971 zu den protestierenden Reichsständen 1529–1530 (in 2 vols)

- Note: the RT is not edited, only Gravamina
- Period: 20.6.–19.11.1530

RT Regensburg 1532

- Print publication: RTA JR vol. 10, 1992 (in 3 vols)
- Period: 17.4.–27.7.1532

RT Regensburg 1541

- Print publication: RTA JR vol. 11, 2018 (in 4 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 5.4.–29.7.1541

RT Speyer 1542

- Print publication: RTA JR vol. 12, 2003 (in 2 vols)
- Period: 9.2.–11.4.1542

RT Nuremberg 1542

- Print publication: RTA JR vol. 13, 2010
- Period: 24.7.–26.8.1542

RT Nuremberg 1543

- Print publication: RTA JR vol. 14, 2021 (in 2 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 31.1.–23.4.1543

RT Speyer 1544

- Print publication: RTA JR vol. 15, 2001 (in 4 vols)
- Period: 20.2.1544–10.6.1544

RT Worms 1545

- Print publication: RTA JR vol. 16, 2003 (in 2 vols)
- Period: 15.12.1544–4.8.1545

RT Regensburg 1546

- Print publication: RTA JR vol. 17, 2006
- Period: 5.6.–24.7.1546

RT Augsburg 1547/48

- Print publication: RTA JR vol. 18, 2006 (in 3 vols)
- Period: 1.9.1547–30.6.1548

RT Augsburg 1550/51

- Print publication: RTA JR vol. 19, 2005 (in 2 vols)
- Period: 26.7.1550–14.2.1551

RT Augsburg 1555

- Print publication: RTA JR vol. 20, 2009 (in 4 vols)
- Period: 5.2.–25.9.1555

Edition series: Reichsversammlungen 1556–1662

RT Regensburg 1556/57

- Print publication: RTA RV 1556/57, 2013 (in 2 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/>
- Period: 13.7.1556–16.3.1557

RT Augsburg 1559

- No edition yet
- Period: 3.3.–19.8.

RT Augsburg 1566

- Print publication: RTA RV 1566, 2002 (in 2 vols)
- Period: 23.3.–30.5.1566

RT Regensburg 1567

- Print publication: RTA RV 1567, 2007
- Period: 10.4.–12.5.1567

RT Speyer 1570

- Print publication: RTA RV 1570, 1988 (in 2 vols)
- Period: 13.7.–11.12.1570

RT Regensburg 1576

- Online: <https://gams.uni-graz.at/context:rta1576>, 2023 (digital edition)
- Period: 25.6.–12.10.

RT Augsburg 1582

- Print publication: RTA RV 1582, 2007 (in 2 vols)
- Period: 3.7.–20.9. 1582

RT Regensburg 1594

- Print publication: RTA RV 1594, 2024 (in 3 vols)
- Online: <https://reichstagsakten.de/> (in preparation)
- Period: 2.6.–19.8.1594

RT Regensburg 1597/98

- No edition yet

- Overview archival material: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/sonstige/Ueberlieferung_RT_1597-98.pdf
- Period: 20.12.1597–6.4.1598

RT Regensburg 1603

- No edition yet
- Overview archival material: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/sonstige/Ueberlieferung_RT_1603.pdf
- Period: 21.3.–3.7.1603

RT Regensburg 1608

- No edition yet
- Overview archival material: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/sonstige/Ueberlieferung_RT_1608.pdf
- Period: 12.1.–8.5. 1608 (ohne Abschied vertagt)

RT Regensburg 1613

- No edition by HiKo yet; Chroust, A. (ed.) (1909): Der RT von 1613 (Briefe und Acten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, 11). München.
- Overview archival material: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/sonstige/Ueberlieferung_RT_1613.pdf
- Period: 13.8.–22.10.1613

Further literature:

Aulinger, R. (1980): Das Bild des RT im 16. Jahrhundert. Beiträge zu einer typologischen Analyse schriftlicher und bildlicher Quellen. Göttingen.

Hartmann, Th. F. (2017): Die Reichstage unter Karl V. Verfahren und Verfahrensentwicklung 1521-1555. Paderborn.

Haug-Moritz, G. (2023): Historische Einführung: Der Reichstag des 16. Jahrhunderts als europäische Ständeversammlung. Zugleich eine Einführung in Schlüsselbegriffe der Reichstagsgeschichte. In: Der Reichstag zu Regensburg 1576, edited by J. Leeb, et al. <https://gams.uni-graz.at/o:rta1576.bt3564p3>.

HiKo (2025) Reichstage und Reichsversammlungen der Regierungszeit Maximilians I. (1486–1519): https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/abteilungen/Deutsche_Reichstagsakten/RTA_Mittlere_Reihe/ListeReichstage1486-1518.pdf

HiKo (2021) Reichstage und Reichsversammlungen unter Karl V. (1519-1555): https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/abteilungen/Deutsche_Reichstagsakten/RTA_Juengere_Reihe/RTA_Juengere_Reihe_Internet-Version_9_Febr.2021.pdf

HiKo (2016) Reichsversammlungen 1556-1662: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/sonstige/RV-Liste-Revision_2016-01.pdf

Rosemarie Aulinger/Silvia Schweinzer-Burian (wann?) Habsburgische und reichsständische Präsenz auf den Reichstagen 1521–1555: https://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/dateien/abteilungen/Deutsche_Reichstagsakten/RTA_Juengere_Reihe/Gesandtenlisten_zu_den_Reichstagen_Karls_V._von_1521-1555__Stand_6.10.2021.pdf

Stieve, F. (ed.) (1895): Vom RT 1608 bis zur Gründung der Liga (Briefe und Acten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, 6). Munich.

WikiData: Deutsche Reichstagsakten:
https://de.wikisource.org/wiki/Deutsche_Reichstagsakten

For RTT up to 1495: [https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Hoftage/Reichstage_\(14./15._Jahrhundert\)](https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Hoftage/Reichstage_(14./15._Jahrhundert))